

A Balsa Amarela

Sanny Kellen Anjos Cavalcante Canuto *

Mestre e Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres – MT. Especialista em Linguística Aplicada na Educação (PROMINAS) e Graduada em Letras – Português e Literatura (UEA).

 <https://orcid.org/0000-0003-2901-8442>

Recebido em: 11 ago. 2022. **Aprovado em:** 23 set. 2022.

Como citar esta produção artística:

CANUTO, Sanny Kellen Anjos Cavalcante. A Balsa Amarela. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 4, p. 229-230, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8048135>

No vai e vem das ondas

Barcos transportam pessoas de todos os lugares.

Muitos amazonenses e paraenses,

Que carregam sonhos, amor e farinha em suas bagagens.

A balsa amarela implica

fins e recomeços,

chegadas e partidas,

presenças e saudades,

tristezas e alegrias.

Sacolas 'shop do pé', 'Riachuello' e 'Marisa'

Entregam a felicidade de quem veio passear,

daqueles que guardaram um dinheirinho

para no centro da capital gastar.

Mas a maré mostra

que nem tudo é alegria

*

 sannykellen2728@gmail.com

A Balsa Amarela também retrata
A realidade da agonia

A Balsa Amarela não é turística
Não se apresenta bonita.
Sua significância está
Em tudo o que ela simboliza.

Alegoria da luta,
Sobrevivência, resistência
De um povo de força absoluta!
Que preserva a sua essência
num contínuo de resiliência.

A bordo, pessoas esperançosas
em busca de tratamento.
Os lenços em suas cabeças incitam
os mais sinceros votos de:
Deus te livre desse sofrimento!

Manaus é mais que uma capital...
É arauto de esperança,
Cidade de todos, a cidade-capital
Acolhedora dos bons e dos maus,
Manaus tem a Balsa Amarela,
e a Balsa Amarela é o coração de Manaus.